

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ САВДОНИ ТАРТИБГА СОЛИШ СИЁСАТИ

Сирожиддинов Нишанбой¹

Хамраева Ҳилола Хамро қизи²

Лапасов Алишер Нематулла ўғли³

¹ЖИДУ кафедраси профессори, и.ф.д.

²ЖИДУ магистранти

³ЖИДУ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6776119>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

ташқи савдо, тариф ва нотариф чоралар (NTM-non-tariff measures), нотариф барьерлар (non-tariff barriers), Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ), санитария ва фитосанитария чоралари (SPS), UNCTAD, GATT, “ўл харита”си, энг мақбул миллат (Most Favoured Nation) режими.

Ҳар бир давлат ўз ташқи савдо сиёсатини муайян бир даврдаги ўзига хос иқтисодий-ижтимоий вазиятидан келиб чиққан ҳолда танлаб, уни тартибга солиб туришнинг турли механизмларидан фойдаланади. Ҳар қандай давлат томонидан ташқи савдони тартибга солиш уни ислоҳ қилишга қаратилган сиёсати бўлиб, бу ерда асосий мақсад ташқи савдода, яъни экспорт ва импорт жараёнларини мувозанат(баланс)да сақлаш, иқтисодий ва барқарорлигини мустаҳкамлаш ва албатта, аҳоли

ABSTRACT

Айрим мамлакатларнинг нотекис ривожланиши, иқтисодий ва сиёсий инқирозлар, ташқи иқтисодий алоқаларнинг чуқурлашуви натижасида мамлакатлар ташқи савдода қўллайдиган тарифли чекловлар миллий бозорларни ҳимоя қилишнинг зарур даражасини таъминлай олмаслигига аён бўлди. Натижада, мамлакатлар савдо учун тарифсиз тартибга солиш усулларидан фойдаланишни афзал билишди. Шу сабабли, халқаро савдони давлат томонидан тартибга солиш тизимида тарифли чоралар билан биргаликда тарифсиз чора-тадбирларни ўрганиш долзарб аҳамиятга эга. Ушбу мақоланинг мақсади Ўзбекистонда ташқи савдодаги мавжуд муаммолар, ташқи савдони тартибга солиш чораларини такомиллаштириш, жумладан, Жаҳон Савдо Ташкилотига аъзо бўлишнинг аҳамияти акс эттирилган.

хавфсизлигини таъминлашдан иборат. Бугунги кунда ташқи иқтисодий фаолиятни тартибга солишда бож-тариф усуллари роли пасайиши кузатилаётган бир шароитида нотариф чораларни қўллаш сезиларли даражада ўсиб бормоқда. ГАТТ (General Agreement on Tariffs and Trade)/Жаҳон савдо ташкилоти (кейинги ўринларда ЖСТ)нинг талқинига мувофиқ, “нотариф усуллар – бу божхона тарифидан ташқари товарларни импорт ва экспорт қилишда амал қиладиган барча чоралар, яъни

товар ва хизматларнинг божхона чегаралари орқали эркин ҳаракатланишига тўсқинлик қиладиган чоралардир¹. Бундай усуллар мамлакат ички бозорига маълум турдаги товарларнинг кириб келишини чеклаш орқали иқтисодий ва ижтимоий хавфсизликни таъминлашга ҳамда, бу билан миллий иқтисодиётни ривожлантиришга қаратилган. Ҳолбуки, ЖСТнинг асосий тамойилларига мувофиқ, давлатлар тарифсиз чоралардан воз кечишга даъват этилади, аммо унинг норматив ҳужжатларида тўғридан-тўғри тақиқ мавжуд эмас.

Мустақилликка эришилгандан сўнг, ташқи иқтисодий фаолиятни мувофиқлаштирувчи институционал асослар ва тузилмаларнинг яратилиши Ўзбекистон Республикаси ташқи савдо сиёсатининг биринчи навбатдаги вазифаларидан бўлди. Бугунги кунга келиб эса, мамлакатимиз ҳукумати томонидан ЖСТга аъзо бўлиш кун тартибидаги асосий масалага айланиб улгурган бўлиб, ушбу йўналишда мақсадли қадамлар қўйилмоқда. Жумладан, 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси”нинг 3-устувор йўналиши борасида мамлакатимизда валюта муносабатларини тартибга солиш, ташқи савдо, божхона ва солиқ қонунчилигини либераллаштиришда кенг қўламли ишлар амалга оширилди. Шунингдек, ЖСТга кириш жараёнини мунтазам мониторинг қилиб боришда

тизимли ишларни ташкиллаштириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси томонидан “Йўл харитаси” омма эътиборига муҳокама учун тақдим этилиб, тасдиқланди. Ушбу йўл харитасига 34 та мақсадли чоратadbирлар киритилган бўлиб, улар Ўзбекистонни ЖСТга киришида қулай шароит яратиб беришига қаратилган. Жумладан, акциз солиғи ставкаларини қайта кўриб чиқиш ва халқаро савдонинг умум қабул қилинган меъёрлари ва қоидаларини, шунингдек ЖСТ битимларини ҳисобга олган ҳолда ташқи савдони тартибга солишнинг нотариф усулларида фойдаланиш ва бошқа бир қатор ташаббуслар йўл харитада жамланган. Яъни, президентимиз таъбири билан айтганда, “Биз миллий қонунчиликни Евроосиё Иқтисодий Иттифоқи (ЕОИИ) нормалари билан, биринчи навбатда, стандартлаштириш ва ташқи савдони нотариф тартибга солиш чоралари соҳасида яқинлаштириш масаласида изчил ҳаракат қилмоқдамиз”.² Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси президентининг “Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2019 йил 28 январдаги ПҚ-4135-сон қарори билан мазкур вазирлик ҳузурида Тариф ва Нотариф тартибга солиш кенгаши ташкил этилиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 15 майдаги 408-сон қарори билан ушбу кенгашга божхона бождари ставкаларини белгилаш ва ташқи савдо фаолиятини амалга оширишда *нотариф*

¹ 1994 йилдаги Тарифлар ва савдо бўйича Бош келишув. URL: <http://docs.pravo.ru/document/view/20677726> (30.06.2021й.)

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Евроосиё Иқтисодий Кенгаши йиғилишида сўзлаган нутқидан, 2021.

тартибга солиш чора-тадбирларини қўллаш, ички ва ташқи бозорларда юзага келаётган вазиятдан келиб чиқиб *тариф ва нотариф* тартибга солиш тизимини янада такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолиятининг товар номенклатураси ва товарларни таснифлаш қоидаларини такомиллаштириш бўйича халқаро тажрибани ўрганиш ва таклифларни ишлаб чиқиш каби асосий вазифалари белгиланди.³ Мамлакатимизда тариф ва нотариф тартибга солиш чораларини ЖСТ нормаларига мувофиқ ислоҳ этиш нафақат бутун иқтисодиётнинг ўсишига катта ёрдам беради.

Методология. Ушбу тадқиқотда муаллиф тизимли таҳлил, гуруҳлаш усули, қиёсий таҳлил усули ва статистик усул каби илмий усуллардан фойдаланган.

Таҳлил ва натижалар. Бугун мамлакатимиз иқтисодиётининг олдида турган муҳим масалалардан бири Жаҳон савдо ташкилотининг тенг ҳуқуқли аъзоси сифатида дунё бозорида иштирок этиш. Ушбу масала 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ва 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясининг 97-мақсадида устувор масала сифатида белгиланган.⁴

³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 15 майдаги “Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ҳузуридаги Тариф ва нотариф тартибга солиш кенгашининг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги 408-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, www.lex.uz

⁴ <https://lex.uz>

1-жадвал. МДҲ давлатларининг Жстга аъзолик ҳолати ⁵

Аъзолик ташқи бозорга эркин чиқиш, арзон хом-ашёлар импорти, кўп томонлама ва тенг ҳуқуқли савдо музокаралари олиб бориш, аъзо мамлакатлар ўртасида камситилинмайдиган ва адолатли савдони таъминлаш, айниқса, тариф чекловларини камайтиришга ва нотариф тартибга солишни яхшилашга имконият яратади

⁵ <https://www.wto.org>

№	Давлатлар	Ариза топширган муддати	Аъзолик
1.	Ўзбекистон	1994 йил	Жараёнда
2.	Қозоғистон	1996 йил	2015 йил
3.	Қирғизистон	1996 йил	1998 йил
4.	Тожикистон	2001 йил	2013 йил
5.	Туркменистон	2021 йил	Жараёнда
6.	Арманистон	1993 йил	2003 йил
7.	Озарбайжон	1997 йил	Жараёнда
8.	Беларусия	1993 йил	Жараёнда
9.	Россия	1993 йил	2012 йил
10.	Украина	1993 йил	2008 йил
11.	Грузия	1996 йил	2000 йил
12.	Молдова	1993 йил	2001 йил

Бугунги кунда дунёнинг 164 та давлати ушбу ташкилотга аъзо бўлиб, бутун дунё ЯИМининг 98% идан ортиғи ушбу мамлакатлар ҳиссасига тўғри келади. Ушбу ташкилотга ҳозирда 23 та давлатлар қўшилиш истагини билдиришган,

жумладан, ҳозирги вақтда Ўзбекистон Озарбайжон, Беларусия ва Туркменистон мамлакатлари билан биргаликда ҳам ЖСТга аъзо бўлмаган МДҚ мамлакатларидан ҳисобланади (1-жадвал).

Дастлаб, Ўзбекистоннинг ЖСТга аъзо бўлиш жараёни 1994 йил 21 декабрда бошланган бўлиб, Собиқ Иттифоқ давлатлари орасида биринчи ЖСТга ариза берган давлатлардан ҳисобланади.

Бироқ ўша пайтдаги маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш сиёсати ва бошқа факторлар сабабли 2005 йилда бу жараён музлатиб қўйилганди. Масалан, бундай сабаблардан бири, 1998 йилда рублнинг қадрсизланиши бўлиб, Осиё, айниқса, Шарқий Осиё мамлакатларида бу даврда катта молиявий инқироз содир бўлган. Ўша вақт Қирғизистон ЖСТга

аъзо бўлган даврига тўғри келиб, ушбу ҳолат қандайдир бир ёмон иқтисодий натижаларга олиб келгандек кўриниш берди. Натижада, Қирғизистон бу ташкилотдан кўп фойда олмади, деган хулоса барча Ўрта Осиё давлатларида пайдо бўлди ва 1994 йилидаёқ ариза берган Ўзбекистон, Тожикистон ва Қозоғистон мамлакатларининг шашти қайтди. Қозоғистон учун бу давр 19 йилга тенг бўлган бўлса, Ўзбекистон учун эса ҳали ҳам тугагани йўқ. Аммо, Қирғизистон ЖСТга аъзо бўлади, лекин иқтисодий жиҳатдан гуллаб-яшнаб кетгани йўқ, деган тасаввур мавжуд эди. Бошқа яна бир сабаб эса, 2006 йилда Қозоғистон аъзолик бўйича қайта ҳаракатларини бошлайди. Лекин Россия совет давлатлари билан биргаликда савдо блокини ҳосил қилиш орзуси орқали Қозоғистонга “тўсқинлик қилади”. Ўз ўрнида, Қозоғистон уч томон: Хитой, Европа ва Россиянинг орасида қолиб кетади. Ҳолбуки, Россия истаганидек, 2010 йилда савдо блоки - Божхона Иттифоқи яратилади. Унга дастлаб, Россия, Беларусия ва Қозоғистон, кейин Қирғизистон ва Арманистон ҳам қўшилади. Ва

Қозоғистоннинг ЖСТга аъзо бўлиш истаги яна 5 йилга ортга қолади. Бу каби сабабларни айтиб вақтда Ўзбекистон ҳам бошдан кечирмоқда, яъни Евроосиё иқтисодий иттифоқига ёки Жаҳон савдо Ташкилотига аъзо бўлиш каби йўллардан бирини танлаш масаласи олдимизда турибди. Бу масала юзасидан кўплаб иқтисодчи олимлар дастаб ЖСТга аъзо бўлишни, сўнгра ЕОИИга аъзо бўлиш-бўлмастик масаласини кўриб чиқиш ёки бу ташкилотга қузатувчи сифатида кириш, ўртада савдо шартномасини худди Вьетнам давлатига ўхшаб имзолашни ёқлашмоқда. 1998-2005 йиллар давомида ЖСТ вакилларида иборат ишчи гуруҳнинг 3 та сессияси бўлиб ўтган бўлса-да, масала юзасидан аниқ келишув амалга оширилмаган.

Музокараларнинг паст суръати Ўзбекистонда ташқи савдо бўйича сиёсат устуворликларининг ўзгариши натижаси бўлди. Юқорида таъкидланганидек, 1994-1995 йилларда баъзи бир либераллаштириш ислохотлари ўтказилганидан сўнг ҳукуватимиз протекционистик савдо сиёсатини танлашга қарор қилади ва бу савдо шартларининг ёмонлашишига жавоб олиб келади. Шунингдек, валюта назорати орқали импорт камайтиради ва 1996 йилда импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқариш дастурни ишга туширилади.⁶

Бу сиёсат кейинчалик “тараққиётнинг ўзбек модели” деб номланади.⁷ 1998-йилда МДХ давлатлари ва Осиёда рўй

берган кейинги иқтисодий инқироз ҳукуватнинг протекционизмга содиқ муносабатини кучайтиради. Бундай янги шароитда ЖСТга аъзо бўлиш Ўзбекистон учун устувор масала бўлмасди.

Савдони либераллаштириш умиди 2003 йилда валюта айирбошлаш чекловларини олиб ташланиб, уни либераллаштириш йўлида қадамлар қўйилганидан кейин қайта тикланди. Ислохотлар натижасида савдо ва умуман иқтисодиёт сезиларли даражада ўсди. Бироқ 2007-2008 йиллардаги жаҳон иқтисодий инқирози Ўзбекистонга жиддий таъсир кўрсатди. Инқирозга жавобан ҳукуват хорижий валютани фақат ҳукуват томонидан тасдиқланган алмаштирувчилар билан чеклаб, савдо протекционизмга яна қайтади. Протекционистик сиёсатнинг таъсири икки йўналишли эди. Айрим экспертлар Ўзбекистоннинг глобал инқирозга бўлган муносабатини олқишлайдилар, чунки мамлакатимиз инқирозга энг кам таъсир кўрсатган ва глобал инқироз даврида энг юқори ўсиш суръатига эга давлатлар қаторига кирган эди.⁸

Бошқа томондан, иқтисод, хусусан ташқи савдо устидан кучли ҳукуват назорати коррупциянинг кучайишига шароит яратиб, бошқарувнинг ёмонлашувига ва иқтисодий самарасизликка олиб келади.⁹

⁶ Christopher B. Rosenberg and Maarten de Zeeuw, “Welfare Effects of Uzbekistan’s Foreign Exchange Regime,” IMF Staff Papers 48, no. 1 (2001): 160–78.

⁷ Richard Pomfret, “The Uzbek Model of Economic Development, 1991-99,” Economics of Transition, (2000).

⁸ Vladimir Popov, “An Economic Miracle in the Post-Soviet Space: How Uzbekistan Managed to Achieve What No Other Post-Soviet State Has,” PONARS Eurasia, (2013): 1-22.

⁹ Daniel Kaufmann and Aart Kraay, “Worldwide Governance Indicators (WGI) Project,” World Bank, (2018).

Импорт ўрнини босиш дастури доирасида ташқи савдо самарали монополияга остига олинади. Ушбу дастур доирасидаги компаниялар валюта конвертациясига имтиёзли кириш ҳуқуқига эга бўлиб, расмий қонуний курс ва норасмий бозор курси ўртасидаги катта тафовут коррупцияга туртки бўлади, чунки бу компаниялар конвертация қилинган хорижий валютани импорт учун ишлатиш ўрнига қора бозорда сунъий юқори курс бўйича сотиш орқали ортиқча фойда олишлари мумкин эди. Шу билан бирга, кўпчилик хусусий тадбиркорлик субъектлари валюта конвертациясидан чекланган ва тартибсиз фойдаланиш имкониятига эга бўлиб, ташқи савдо иштироки чекланган эди. Натижада протекционизм ишбилармонлик фаолликни ва иқтисодий самарадорликни пасайишига олиб келди.

2016 йилдан мамкатимизда кенг қўламли иқтисодий ислохотлар амалга оширилди. Ташқи иқтисодий фаолиятга, ташқи савдога ва ташқи ҳамкорликка катта эътибор қаратила бошланиб, бу жараёни протекционизмдан узоқлашиш сифатида қабул қилиш мумкин. Президентимиз Ш.Мирзиёев минтақавий ҳамкорликни Ўзбекистон учун устувор йўналиш деб эълон қилиб, қўшни давлатлар билан алоқаларни янада яхшилаш юзасидан кўплаб давлат ташрифлари ўтказди. 2017 йил сентябрь ойида ҳукуратимиз барча импорт қилувчилар учун - хоҳ давлатга тегишли бўлсин, хоҳ хусусий бўлсин, уларга тенг имконият яратилиб, валюта чекловларини олиб ташлади ва экспортчилар учун чекловларни

енгиллаштирди. Бу ўзгаришлар 2017 йилда Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг тахминан 20% га ўсишига олиб келди.

2018 йил март ойида Ўзбекистон Республикаси Ташқи савдо вазирлиги томонидан ЖСТ котибиятига расмий мурожаат тақдим этиш йўли билан Ўзбекистон аъзоликка кириш жараёни қайта бошлашга тайёр эканлиги ҳақида хабар берилди. Сабаби, бугунги шиддатли жараёнда бу ташкилот унга аъзо давлатлар ишончини оқлаб улгурганлигини кўплаб давлатлар мисолида кўришимиз мумкин. Масалан, Хитой иқтисодиётининг жадал равнақида ЖСТнинг ўрни катта бўлган. Марказий Осиё давлатларининг мазкур ташкилотга аъзолик ҳолатлари бўйича Тожикистон, Қозоғистон, Қирғизистон ташкилот аъзолари ҳисобланади. Шуниси аниқки, “ташкилотга аъзо бўлган давлатлар маҳсулотини жаҳон бозорига эркин чиқаришга эришади. Айниқса, бунда ташкилот халқаро инвестиция киритишга катта кўмак беради. Янги сармоя, янги қулайликларни яратади. Инвестор комплекс янги технологияларини олиб келади. Бунинг натижасида корхоналар ривожланади ва қўшимча иш ўринлари яратилади. Рақобат муҳити ўз-ўзидан яхшиланиб боради. Ўзбекистоннинг ташкилотга аъзо бўлиши ҳам мамлакат иқтисодий ўсишини таъминлаб беради”.¹⁰

ЖСТга аъзо бўлиш ЖСТ ва аъзо давлат ўртасида интенсив музокараларни талаб қиладиган сиёсий жараёндир. Аъзо мамлакат халқаро рақобат учун ўз

¹⁰ USAID лойиҳасининг Жаҳон савдо ташкилоти ва савдо масалалари бўйича катта маслаҳатчиси Ёван Екич.

иқтисодиётини очиши талаб қилинади ва қўшилиш шартлари ҳар бир ҳолатда фарқ қилиши мумкин бўлса-да, ўз бозорларига эркин киришни таъминлашга рози бўлади. Мамлакат ЖСТга аъзо бўлгандан сўнг, савдони кейинги чеклашларга йўл қўйилмайди, акс ҳолда мамлакат савдо ҳамкорларининг қаттиқ танқидларига дуч келиши мумкин.

ЖСТга янги аъзо бўлган давлатларнинг тажрибаси шуни кўрсатадики, уларнинг ЖСТга аъзо бўлишидан иқтисодий фойда айниқса узоқ муддатда сезилиши мумкин. Бироқ, қўшилишнинг дарҳол сиёсий фойдалари бор, чунки у (2-жадвал).

қўшилаётган мамлакат ҳукуматига ўз қонунчилигини яхшилашга ва ЖСТ қонунчилиги бўйича мажбуриятларга мурожаат қилиш орқали ўзини манфаатли гуруҳлар(блоклар)дан ҳимоя қилишга ёрдам беради. Дарҳақиқат, қўшилиш ҳукуматга бозор тамойилларига қатъий амал қилиш, барқарор савдо ва сармоявий муҳитни яратишга ёрдам беради.

Ҳозирда Ўзбекистон ташқи савдоси ўртача импорт тарифлари бўйича Жанубий Кавказ ва Марказий Осиёнинг бошқа давлатларига қараганда анча ёпиқ

<i>Мамлакатлар</i>	<i>Импорт тариф даражаси (мин-мах), %</i>	<i>Ўртача тариф даражаси, барча маҳсулотлар, %</i>	<i>Ўртача қўлланилган тариф даражаси, барча маҳсулотлар, %</i>
<i>Арманистон</i>	0-100	7.8	6.36
<i>Озарбайжон *</i>	0-15	8.52	8.52
<i>Беларусия</i>	0-100	7.8	6.02
<i>Грузия</i>	0-30	1.47	0.43
<i>Қозоғистон</i>	0-100	7.8	6.91
<i>Қирғизистон</i>	0-100	7.8	5.33
<i>Молдова</i>	0-75	5.6	5.41
<i>Россия Федерацияси</i>	0-100	7.8	5.33
<i>Тожикистон</i>	0-15	6.14	6.14
<i>Туркменистон</i>	10-100	5.43	n/a
<i>Украина</i>	0-60	10	4.08
<i>Ўзбекистон *</i>	0-30	14.2	13.66

2-жадвал. Ўзбекистон ва МДХ давлатлари божхона тарифлари ¹¹

¹¹ Uzbekistan's Long Way to the World Trade Organization, [Jamshid Normatov](#), Dans [L'Europe en Formation 2018/1 \(n° 385\)](#), p 104

Жадвалдан кўриниб турибдики, Ўзбекистон импорт учун 0-30% гача бўлган божларни қўллаиди. Бирламчи ёки оралиқ товарлар учун нол ёки пастроқ божлар ва якуний маҳсулотлар учун юқори ставкалар қўлланилади. Маҳаллий ишлаб чиқарилган товарлар билан рақобатлашадиган айрим маҳсулотларга қўшимча импортга хос акциз божлари солинади. Масалан, автомобилларга қўлланиладиган божлар (импорт тарифи ва махсус акциз солиғи) автомобилнинг импорт қийматининг 100% дан ошишига олиб келади.

Юқоридаги ўртача тариф ставкаларини кўрсатадиган рақамлар тўлиқ вазиятни айтиб бермаслиги мумкин, чунки улар савдо учун тарифсиз тўсиқларни ҳисобга олмайди.

Юқорида таъкидланганидек, Ўзбекистон ўтган даврда (1996-2003, 2007-2016) импорт ҳажмини камайтириш учун валюта айирбошлаш чекловларини қўллаган. Импорт чекловлари ички нархларнинг ошишига олиб келди ва бозорларга салбий таъсир кўрсатди ва баъзи корхоналар ноқонуний иқтисодиётга ўтишга ҳам ўлгурди. Валюта биржаларидаги чекловлар ҳам инвесторларни мамлакатдан узоқлаштирди, чунки хорижий ишлаб чиқарувчилар ўз даромадларини ватанига қайтариш имкониятлари ҳақида ташвишланишади. Қонун устуворлиги ва коррупция соҳасидаги бошқарувнинг ёмон кўрсаткичлари ҳам Ўзбекистонга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг нисбатан паст даражасига олиб келди.

<i>Мамлакатлар</i>	<i>1997-2006</i>	<i>2007-2016</i>
<i>Арманистон</i>	60	172
<i>Озарбайжон *</i>	282	423
<i>Беларусия</i>	25	210
<i>Грузия</i>	81	311
<i>Қозоғистон</i>	193	672
<i>Қирғизистон</i>	14	82
<i>Молдова</i>	33	86
<i>Россия Федерацияси</i>	67	303
<i>Тожикистон</i>	12	29
<i>Туркменистон</i>	56	580
<i>Украина</i>	43	119
<i>Ўзбекистон *</i>	5	24

3-жадвал. Ўзбекистонда жон бошига тўғри келадиган инвестициялар, (АҚШ долларида, \$)¹²

¹² Uzbekistan's Long Way to the World Trade Organization, [Jamshid Normatov](#), Dans [L'Europe en Formation 2018/1 \(n° 385\)](#), p 104

Дарҳақиқат, Ўзбекистонда аҳоли жон бошига тўғри келадиган тўғридан-тўғри инвестициялар минтақадаги барча мамлакатлар орасида энг паст қўрсаткичдир (3-жадвал).

Ўзбекистонда Эркин савдо бўйича ҳозирга қадар ўнта битим имзоланган ва амалда мавжуд. Ушбу эркин савдо битимларининг аксарияти минтақавий давлатлар ёки МДХ ҳудудини ташкил қилади (4-жадвал). Бу мамлакатлар дунё иқтисодиётини 3% ҳиссасини ҳам

ташкил этмайди. Бундан ташқари, биз атиги 47 давлат билан “энг мақбул миллат” (MFN) режимини назарда тутувчи шартномага эгамиз. Лекин бу Жаҳон Савдо Ташкилотининг “энг мақбул миллат”(MFN) режимидан анча фарқ қилади. Биз дунёда ноёб ЖСТ аъзоси бўлмаган мамлакат сифатида ўзимизнинг талқинимиздаги энг мақбул миллат” (MFN) фалсафасига эгамиз.

<i>№</i>	<i>Эркин савдо битимлари</i>	<i>Қабул қилинган йили</i>
1	Ўзбекистон-Россия ЭСБ	25.03.1993
2	Ўзбекистон-Молдова ЭСБ	01.01.1995
3	Ўзбекистон-Грузия ЭСБ	01.01.1995
4	Ўзбекистон-Тожикистон ЭСБ	01.01.1996
5	Ўзбекистон-Озарбайжон ЭСБ	27.05.1996
6	Ўзбекистон-Қозоғистон ЭСБ	01.01.1997
7	Ўзбекистон-Украина ЭСБ	01.01.2006
8	Ўзбекистон-Қирғизистон ЭСБ	20.03.1998
9	Иқтисодий Ҳамкорлик Ташкилоти савдо шартномалари	17.03.2003
10	МДХ эркин савдо ҳудуди	20.09.2012

4-жадвал. Ўзбекистон томонидан имзоланган эркин савдо битимлари ¹³

¹³ Prospects of Potential PTA with Uzbekistan & Tajikistan with Targeted Lines for Concession, Rida Rizvi, Agreements Series No. 03/2021

Бундан ташқари, АҚШ ва Ўзбекистон ўртасида “энг мақбул миллат”(MFN) битими 1994-йилда имзоланган бўлса-да, АҚШ томонидан ишга туширилмаган. Европа билан ҳам ГСП+ га кирган бўлсак-да, тўлиқ эркин савдога ҳали бор. Худди шундай, Хитой ва Корея ҳам бизни энг катта савдо ҳамкорларимиз бўлишига қарамай, эркин савдо битимимиз ҳалигача мавжуд эмас.

Мамлакатимиз ташқи савдода импорт бир неча йўللار билан чекланади: юқори импорт божлари, нотариф баръерлар, савдо солиқлари, шу жумладан айрим товарлар учун акциз солиғи (масалан, сигарет, минерал сув, мева шарбати, мебел, транспорт воситалари), божхона расмийлаштируви йиғимлари ва ҚҚС. Божларнинг келиб чиқиш мамлакатига қараб уч хилда бўлади:

1. МДХ эркин савдо ҳудуди мамлакатларида ишлаб чиқарилган товарларидан божлар олинмайди (истиснолар мавжуд албатта);

2. Ўзбекистон томонидан “энг мақбул миллат”(MFN) мақоми берилган мамлакатлардан импорт қилинадиган товарларга стандарт ставкалари қўлланилади;

3. Бошқа барча мамлакатлардан олиб келинган импорт товарлар учун MFN ставкаси икки баравар қийматда бож ундирилади.

Маҳаллий ишлаб чиқарилган товарларни “ҳимоя қилиш” учун акциз солиғи юқори ставкаларда қўлланилиши ва товарнинг божхона қийматини 200% гача ошириши ҳам мумкин. Бундан ташқари, ҳар хил нотариф баръерлар мавжуд (Ўзстандарт, СЭС ва Ковид маркази текширувлари), жумладан, импорт

қилувчилар қуйидаги ҳужжатларни тайёрлаши ва тегишли органларга тақдим этиши шарт:

1. Импорт божхона декларацияси;
2. Юк ташиш ҳужжатлари, шу жумладан ҳисоб-фактуралар ва transport ҳужжатлари;
3. Товарнинг келиб чиқиш сертификати;
4. фитосанитария ва ветеринария сертификатлари (мавжуд бўлса);
5. Мувофиқлик сертификатлари (керак бўлганда);
6. Лицензия (мавжуд бўлса).

Экспорт ҳам чекланган бўлиб, айрим товарларни экспорт қилиш фақат ҳукумат қарорлари орқали амалга оширилади. Эркин экспорт тақиқланган товарлар рўйхатига аксар дон маҳсулотлари (буғдой, жавдар, арпа, гуруч, жўхори, маккажўхори, гречка), ун, нон маҳсулотлари, чорвачилик, паррандачилик, гўшт ва гўшт маҳсулотлари, шакар, тери, мўйна ва ипак ҳам киради. Кўриниб турибдики, кўп рақобатбардош маҳсулотларимиз бу рўйхатдан ўрин олган. Масалан, АҚШ бозорида маҳаллий лазер гуручининг килосини 20 доллардан сотиш имконияти мавжуд.

2019-йилда Ўзбекистон экспортига Россия 145 518, Хитой 344 707 ва Қозоғистон 155 454 та нотариф чоралар қўллаган, бу Ўзбекистоннинг 10 та энг йирик экспорт қилувчи мамлакатлари таркибидаги 3 та етакчи экспорт ҳамкорларидан Ўзбекистонга дуч келадиган тарифсиз чораларни билдиради.

Маълумки, ҳозирда жаҳон иқтисодиётида Россия-Украина можароси сабабли Россияга бошқа мамлакатлар томонидан кўплаб савдо

чекловлари кўлланилмоқда. Ажабланарлиси, бу ҳолат Россияни ҳали Ўзбекистон даражасидаги савдо чекловларга олиб келмади. Тўғри, Россия экспортни мажбуран чекламоқда, аммо бу ҳолат қисқа ва вақтинча. Россиядан чиқиб кетаётган компаниялар рўйхати билан Ўзбекистонга кирмаганлар рўйхати деярли бир хил. Бунга 2 та сабаб бўлиб, бири мамлакатимиз ҳуқуқий-қонуний муҳити бўлса, иккинчиси савдо сиёсати. Импортни тариф ва тарифсиз усуллар ёрдамида чеклаш ҳам тўғридан тўғри аҳоли даромадларини қисқартиради, ҳам озиқ-овқат хавфсизлиги деган масалага ҳам зид бўлиб, аҳоли даромадларини оширишнинг энг осон ва самарали усуллари - **бу албатта савдога тўсиқларни тўлиқлигича олиб ташлаш ва экспортни рағатлантириш сиёсатидан фойдаланиш**. Бунинг учун эса албатта, Жаҳон савдо ташкилотига кириш жараёнини тезлаштириш мақсадга мувофиқдир. Яна бир омил борки, бу Ўзбекистоннинг қуруқликда жойлашгани ва логистиканинг талаб даражасида эмаслиги. Глобал савдонинг 90 фоизи денгиз орқали олиб борилади, бу Ўзбекистон ташқи савдоси ўша 90% га кирмаслигини англатади. Бизда асосан қуруқлик орқали ташилади. Бу еса Ўзбекистон ташқи савдосида нафақат транспорт харажатларининг баландлигига, балки савдога тариф ва нотариф тўсиқларнинг ҳам кўпайишига туртки бўлади. Мамлакатимизда, маҳаллий ишлаб чиқарувчини ҳимоя қилиш мақсадида ташқи савдони тартибга солишнинг яширин усуллари ҳам

фойдаланилади. Масалан, миллий компания-Артелнинг рақобатбарошлигини ошириш мақсадида чет эл ишлаб чиқарувчиларидан мамлакатнинг барча ҳудудларида ўзларининг расмий дилерларини очишни талаб қилиш, баъзи ишлаб чиқарувчиларнинг маҳаллий бозорни тарк этишига, қолганларини ўз дилерларини очишга мажбур этади. Аммо, ташқи таклифнинг камайиши (бундан ташқари кўшимча харажатларнинг ошиши эвазига) ички бозорда маҳсулотлар нархи ошади. Бу артел маҳсулотларининг рақобатбардошлигини ошириб, аммо умумий жараёнда эса ютқазувчи - жамият бўлади. Умуман олганда ташқи савдо чеклашнинг ҳар қандай усули истеъмолчиларнинг камбағаллашига олиб келади. Иқтисодий ўсишга нафақат савдо сиёсатининг ўзи, балким савдо сиёсатининг ноаниқлиги ҳам катта таъсир қилади. Халқаро Валюта Жамғармаси (ХВЖ) савдо сиёсатининг ноаниқлигини ўлчаш учун янги глобал индекс - Жаҳон Савдо Ноаниқлиги Индексини (Жаҳон савдо ноаниқлиги индекси) тузди. Индексни ҳисоблашда 1996 йилдан ҳозирги кунга кадар ретроспектив равишда мълумотлар киритилган. Тадқиқотдан хулоса шуки, мамлакатда савдо сиёсати тез-тез ўзгариб турса, бу жуда кўплаб салбий ҳолатлар билан боғлиқ бўлиб, умуман олганда мамлакатдаги рискларнинг баландлигидан далолат беради. Маълумки, мамлакатда рисклар баланд бўлса, инвестицияларнинг, яъни, пулнинг нархи қимматлашади. Индексга кўра, нафақат, эркин савдо ўзгариши, балки унинг ўзгариш

эҳтимоли ҳам салбий ҳолат ҳисобланади. Бу ердаги ўзгариш савдога тўсиқлар ҳақида бўлиб, ҳали киритилмаган импорт божлари ёки хали жорий қилинмаган тўсиқлар ва баръерлар ҳам салбий ҳолат ҳисобланади. Яъни, бундан ноаниқликнинг ҳам нархи мавжуд, деган хулоса келиб чиқади.

Бироқ, Жаҳон Савдо ташкилотига аъзо мамлакатларда бу ноаниқлик паст бўлади, сабаби, ЖСТга аъзолик савдо сиёсатини ўзгартиришни қийинлаштиради. Айнан бундай ноаниқлик камайиши учун ҳам Ўзбекистон ЖСТга аъзо бўлиши ва камида ташқи савдодаги ноаниқликни камайтириши лозим.

Ўзбекистонда ЖСТга кириш ва ташқи савдони янада либераллаштириш юзасидан қатор ислохотлар амалга оширилмоқда. Шу муносабат билан 2018 йилда Ташқи Савдо Вазирлиги ҳузурида ЖСТга кириш бўйича масъул ишчи гуруҳ ва 7 ихтисослашган кичик гуруҳ ташкил этилиб, ЖСТга кириш бўйича *“йўл харитаси”* ишлаб чиқиш бошлаб юборилди.

2019 йилда Ўзбекистон ЖСТ аъзолигига Ташқи савдо режими тўғрисидаги янгиланган меморандумни ва кейинчалик кириш учун бир қатор бошқа ҳужжатларни, жумладан, товарлар ва хизматлар бозорига кириш бўйича дастлабки таклифларни тақдим этди. 2020 йил март-апрель ойларида Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва Ташқи Савдо Вазирлиги томонидан Жаҳон савдо ташкилоти билан мулоқотларни фаоллаштириш бўйича 2020 йилга мўлжалланган *“Йўл харитаси”* лойиҳасини ишлаб чиқилди. Ва худди

шу йили ЖСТга қўшилиш бўйича ишчи гуруҳнинг *тўртинчи йиғилиши* Женева шаҳрида ўтказилиниб, унда ўзбек делегациясининг ташкилотнинг 12 Вазирлар конференциясида иштирок этди.

Ўзбекистон БМТнинг Марказий Осиё иқтисодиёти бўйича махсус дастуридаги (SPECA) иштирокини сезиларли тарзда фаоллаштирди. Республиканинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Савдо ва тараққиёт бўйича конференцияси (UNCTAD) билан ҳамкорлиги янги босқичга кўтарилди. 2021 йил Ўзбекистон Жаҳон савдо ташкилотига аъзолик масаласи ҳамда Европа Иттифоқи билан кенг қамровли ҳамкорлик бўйича ишларни янада фаоллаштирди.

Жорий 2022 йил июнь ойида Женева шаҳрида Ўзбекистоннинг Жаҳон савдо ташкилотига (ЖСТ) аъзо бўлиши бўйича ишчи гуруҳининг *бешинчи йиғилиши* ҳам бўлиб ўтди. Унда ЖСТга аъзо давлатларнинг 60 дан ортиқ делегациялари, шунингдек, халқаро ташкилотлар вакиллари ва хорижий экспертлар иштирок этди. Иштирок этган 25 аъзо-давлат, жумладан, АҚШ, Европа Иттифоқи, Буюк Британия, Россия, Туркия, Индонезия, Корея Республикаси, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва бошқалар бир овоздан Ўзбекистоннинг ЖСТга аъзо бўлишини тўлиқ қўллаб-қувватлашини эълон қилди.

Шунингдек, Ўзбекистонда божхона постларида содалаштирилган *“йўлаклар”* тизими жорийлаштирилган бўлиб, мазкур терминалларда давлат органлари ва бошқа ташкилотлар томонидан божхона, банк, логистика, экспресс-лаборатория, фитосанитария,

ветеринария, санитария, экология, сертификатлаштириш ва бошқа хизматлар “ягона дарча” тамойили асосида амалга оширилмоқда.

Хулоса. Шунинчун хулоса қилиб келтириш мумкинки, Ўзбекистон ЖСТга аъзо бўлиш натижасида маълум хавфларга дуч келиши ҳам мумкин, чунки савдони эркинлаштириш ғолиблар ва ютқазувчиларни келтириб чиқаради. Аммо, истеъмолчилар танловнинг кўпайиши, товарлар сифатининг яхшиланиши ва нархларнинг пасайишидан, мамлакат хизмат кўрсатиш соҳасини либераллаштиришдан фойда кўради. Масалан, молия ва қурилиш соҳаларида хизматлар бозорига кириш имкониятини бериш мамлакатга тўғридан-тўғри инвестицияларни кўпайтириши ва шу билан янги иш ўринларини ва ўсиш имкониятларини яратиши мумкин. Бошқа томондан, импортнинг ортиши билан рақобатлашаётган ишлаб чиқарувчилар мағлубиятга учраган томонда бўлиб, заиф тармоқлар бозорни тарк этишга мажбур бўлади. Бу қисқа муддатда маҳаллий саноат учун йўқотишларни келтириб чиқарса-да, мамлакат узоқ муддатда барқарор ривожланишда бўлади.

ЖСТ аъзолари ҳаддан ташқари савдо тўсиқлари деб ҳисоблаган тарифларни камайтиришни талаб қилишлари мумкин бўлса-да, мамлакат муҳим деб ҳисоблаган тарифларни сақлаб қолиш учун савдолашиш имкониятига эга. Масалан, Тожикистон қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига ўртача 10,4% ва саноат маҳсулотларига 7,6% божхона ставкасига эга. Шу ўринда, Ўзбекистон ҳам ўзининг миллий

манфаатларига тўғри келмайдиган ЖСТ қоидалари ва кодексларидан озод қилиш бўйича музокаралар олиб бориш имкониятидан фойдаланиши мумкин.

Ш.Мирзиёев айтганидек, ЖСТга аъзо бўлиш савдогарларга ёрдам берадиган ва тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, шунингдек, ички инвестицияларни янада жозибадор қиладиган яхши сиёсат ва яхши бошқарувга содиқликдан далолат беради.

Тарихга назар ташланса, ривожланишнинг жадал босқичларида АҚШ, Германия каби гигант давлатлар ташқи савдода кўплаб дастак ва усуллардан фойдаланишган. Бироқ, менимча, бундай тенденциялар қисқа давр учун мос.

Ташқи савдони тарихга солишнинг нотариф усулларини таснифлаш, аниқлаш ва уларни ислоҳ этиш мураккаб бўлиб, хориж тажрибаларига кўра, уларни куйидагича аниқлаб, камайтириш мумкин. НТМлар миллий, минтақавий ёки кўп томонлама даражада ҳал қилиниши учун, уларни куйидаги тарзда таснифлаш оқилона ёндашув бўлади:¹⁴

- кераксиз НТМлар (масалан, автоматик лицензиялаш);
- потенциал шаффоф бўлмаган ва камситувчи НТМлар;
- шаффоф, аммо камситувчи НТМлар (танланган техник регламентлар);
- шаффоф бўлган ва маҳаллий ва импорт товарларга тегишли бўлган

¹⁴ NON-TARIFF MEASURES: WHAT DO WE KNOW, WHAT SHOULD BE DONE? by Céline Carrère CERDI-CNRS and Jaime De Melo University of Geneva and CERDI December 2009 CERDI, Etudes et Documents E 2009.33

НТМларни сақланиб қолиш мумкин (агар улар фаровонликни пасайтирмаса).

Ушбу таснифга асосланиб, камайтириб боришни автоматик лицензиялаш ва бошқа кераксиз НТМлардан бошлаб, поғонама-поғона амалга ошириш мумкин. Бунда, НТМларни йўқ қилишнинг иккита ёндашуви қўлланилади:

(1) устувор тармоқларни аниқлайдиган, сўнгра ушбу секторларни қамраб олувчи НТМларни йўқ қилиш горизонтал ёндашуви;

(2) энг катта фаровонликни камайтирувчи НТМ чораларини аниқлайдиган вертикал ёндашув.

НТМда горизонтал ёки вертикал стратегия қўлланилишидан қатъи назар, НТМнинг фаровонлик таъсирини миллий, минтақавий ва кўп томонлама даражада баҳолаиш мавсадга мувофиқ.

Хулоса ўрнида, Ўзбекистон жаҳон бозори фаол иштирокчиси бўлиши учун юқорида таъкидланган муаммолар ўз ечимини топиши, таъкидлаб ўтилган усул ва воситалардан имкони борича қайишқоқ шаклда ҳамда миллий ишлаб чиқарувчиларнинг манфаатларини ва аҳоли хавфсизлигини ҳимоя қиладиган ташқи савдо сиёсатини амалга ошириши мақсадга мувофиқ.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 15 майдаги “Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ҳузуридаги Тариф ва нотариф тартибга солиш кенгашининг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги 408-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси
2. Ўзбекистон Республикаси Савдо саноат палатасида бўлган брифинг маълумотлари, [http:// old.uza.uz/oz/society/7261-turdagi-tovarga-bozhkhona-tarif-stavkasi-zgarishsiz-old-28-10-2019](http://old.uza.uz/oz/society/7261-turdagi-tovarga-bozhkhona-tarif-stavkasi-zgarishsiz-old-28-10-2019)
3. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегияси.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг ташқи иқтисодий фаолиятини янада тартибга солиш ҳамда божхона-тариф жиҳатдан тартибга солиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3818-сон қарорига ўзгартиришлар ва қўшимча киритиш тўғрисида”ги ПҚ-4470-сон қарори // Ўзбекистон Респуб- ликаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, www.lex.uz
5. Свинухов В.Г. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. // М. Экономист, 2009, С. 31.
6. Алиев А.А. Ташқи Иқтисодий фаолиятни давлат томонидан тартибга солиш, ўқув қўлланма, 2007
7. NON-TARIFF MEASURES: WHAT DO WE KNOW, WHAT SHOULD BE DONE? by Céline Carrère CERDI-CNRS and Jaime De Melo University of Geneva and CERDI December 2009 CERDI, Etudes et Documents E 2009.33
8. Prospects of Potential PTA with Uzbekistan & Tajikistan with Targeted Lines for Concession, Rida Rizvi, TDAP-Trade Agreements Series No. 03/2021

9. Uzbekistan's Long Way to the World Trade Organization, Jamshid Normatov, Dans L'Europe en Formation 2018/1 (n° 385), p 104
10. Christopher B. Rosenberg and Maarten de Zeeuw, "Welfare Effects of Uzbekistan's Foreign Exchange Regime," IMF Staff Papers 48, no. 1 (2001): 160-78.
11. Richard Pomfret, "The Uzbek Model of Economic Development, 1991-99," Economics of Transition, (2000).
12. Vladimir Popov, "An Economic Miracle in the Post-Soviet Space: How Uzbekistan Managed to Achieve What No Other Post-Soviet State Has," PONARS Eurasia, (2013): 1-22.
13. Daniel Kaufmann and Aart Kraay, "Worldwide Governance Indicators (WGI) Project," World Bank, (2018).
14. Иқтисодчи Валижон Тўрақулов мушоҳадалари
15. <https://world.bank>
16. <https://wto.org>
17. <https://uzbekembassy.com>
18. <https://uza.uz>
19. <https://review.uz>